

Syndesmology – Student Outline (1992)

Syndesmologia – konspekt dla studentów (1992)

Jacek Lorkowski

Summary

This publication presents a bilingual, Polish-English edition of my own, now archival, student outline on syndesmology, compiled in the early 1990s. The material has recently undergone a digitization process using OCR technology, which allowed for the preservation of these educational notes in a digital format while maintaining their original structure. The primary objective of this edition was to safeguard the substantive value of the original materials while adapting them to the requirements of modern medical literature. The content focuses on a detailed description of skeletal connections within the upper and lower limbs, the thoracic cage, and the vertebral column. Functional anatomical aspects were included, specifically detailing the mechanics of joint movements and the muscle groups involved. All anatomical terminology has been verified for compliance with the current international classification (*Terminologia Anatomica*).

Keywords: syndesmology, joint, ligament, movement, functional anatomy.

Streszczenie

Niniejsza publikacja stanowi dwujęzyczną, polsko – angielską edycję mojego, dziś już archiwalnego konspektu z zakresu syndesmologii, sporządzonego na początku lat 90. XX wieku. Materiał został współcześnie poddany procesowi digitalizacji z wykorzystaniem technologii OCR, co umożliwiło przeniesienie notatek dydaktycznych do formy cyfrowej przy zachowaniu ich pierwotnej struktury. Głównym założeniem edycji było utrwalenie merytorycznej wartości dawnych materiałów przy jednoczesnym dostosowaniu ich do wymogów współczesnego piśmiennictwa medycznego. Treść koncentruje się na szczegółowym opisie połączeń kości w obrębie kończyn górnych i dolnych, klatki piersiowej oraz kręgosłupa. W opracowaniu uwzględniono aspekty anatomii czynnościowej, precyzując mechanikę ruchów stawowych oraz zaangażowane w nie grupy mięśniowe. Całość mianownictwa została zweryfikowana pod kątem zgodności z aktualną klasyfikacją międzynarodową (*Terminologia Anatomica*)*.

Słowa kluczowe: syndesmologia, staw, więzadło, ruch, anatomia czynnościowa.

Articulations of the vertebral column (*junctionae columnae vertebralis*)

- Zygapophysial joints (*articulationes zygapophysiales*)
 - 23 pairs (C2-C3 first, L5-S1 last)
 - Articular surfaces: on the superior and inferior articular processes (*processus articulares superiores et inferiores*)
- Synchrondroses (*synchrondroses*)
 - 23 intervertebral discs (*disci intervertebrales*)
- Ligaments (*ligamenta*)
 - long:
 - anterior and posterior longitudinal lig. (*lig. longitudinale anterius et posterius*)
 - nuchal lig. (*lig. nuchae*)
 - supraspinal lig. (*lig. supraspinale*)
 - short:
 - interspinal ligg. (*ligg. interspinalia*)
 - yellow ligaments (*ligg. flava*)
 - intertransverse ligg. (*ligg. intertransversaria*)
- Movements:
 - flexion (*flexio*) and extension (*extensio*)
 - lateral flexion (*lateroflexio*)
 - rotation (*rotatio*)
 - circumduction (*circumductio*)
- Spinal curvatures:
 - The newborn is born with kyphoses: thoracic (*kyphosis thoracica*) and sacrococcygeal (*kyphosis sacrococcygea*).
 - Lordoses form after birth:
 - cervical lordosis (*lordosis cervicis*) – end of the 3rd month (lifting the head)
 - lumbar lordosis (*lordosis lumbalis*) – approx. 9th month (standing and walking)
 - Final shaping of the curvatures occurs during puberty.
- Ferguson's angle (*pelvic inclination - inclinatio pelvis*)
 - angle between the plane of the pelvic inlet and the horizontal plane
 - value: 55-65° (approx. 60° in men)

Articulations of the ribs (*junctionae costarum*)

- Costosternal articulations (*junctionae costarum cum sterno*)
 - The 1st rib (*costa I*) connects via synchrondrosis (*synchrondrosis*).
 - Ribs II to VII connect via sternocostal joints (*articulationes sternocostales*).

- Ligaments (*ligamenta*):
 - anterior and posterior sternocostal ligg. (*ligg. sternocostalia anteriora et posteriora*)
 - costoxiphoid ligg. (*ligg. costoxiphoidea*)
- Costovertebral articulations (*juncturae costarum cum columna vertebrali*)
 - Joints of the head of the rib (*articulationes capitis costae*)
 - present in ribs I to XII
 - Articular surfaces:
 - Head: articular surface of the head of the rib (*facies articularis capitis costae*)
 - for ribs I, XI, XII – single articular surface
 - for ribs II-X – superior and inferior articular surfaces
 - Socket:
 - for ribs I, XI, XII – costal facet (*fovea costalis*)
 - for ribs II-X – superior and inferior costal facets (*fovea costalis superior et inferior*)
 - Ligaments (*ligamenta*):
 - radiate lig. of the head of the rib (*lig. capitis costae radiatum*)
 - intra-articular lig. of the head of the rib (*lig. capitis costae intraarticulare*) (for ribs II-XI)
 - Costotransverse joints (*articulationes costotransversariae*)
 - present in ribs I to X
 - Articular surfaces:
 - Head: articular surface of the costal tubercle (*facies articularis tuberculi costae*)
 - Socket: costal facet of the transverse process (*fovea costalis processus transversi*)

Shoulder joint (*articulatio humeri*)

- Ball and socket joint (*art. sphaeroidea*)
- Articular surfaces
 - Socket: glenoid cavity (*cavitas glenoidalis*) and glenoid labrum (*labrum glenoidale*)
 - Head: articular surface of the head of the humerus (*facies articularis capitis humeri*)
- Articular capsule (*capsula articularis*):
 - on the scapula (*scapula*) - to the margin of the glenoid labrum (*labrum glenoidale*) in the superior part to the base of the coracoid process (*processus coracoideus*), enclosing the supraglenoid tubercle (*tuberculum supraglenoidale*)
 - on the head of the humerus (*caput humeri*) - to the anatomical neck (*collum anatomicum*) with the exception of the intertubercular sulcus (*sulcus*

intertubercularis)

- Ligaments (*ligamenta*):
 - active: tendons of the mm. surrounding the shoulder joint (*art. humeri*)
 - passive:
 - coracohumeral lig. (*lig. coracohumerale*)
 - glenohumeral ligg. (*ligg. glenohumeralia*)
- The shoulder joint (*art. humeri*) is superiorly enclosed by the vault of the shoulder (*fornix humeri*):
 - coracoacromial lig. (*lig. coracoacromiale*)
 - coracoid process (*processus coracoideus*) and acromion (*acromion*)
- Movements:
 - abduction (*abductio*) and adduction (*adductio*) in the frontal plane
 - abductor mm.:
 - long head of the biceps brachii m. (*caput longum m. bicipitis brachii*)
 - deltoid m. (*m. deltoideus*)
 - supraspinatus m. (*m. supraspinatus*)
 - adductor mm.:
 - long head of the triceps brachii m. (*caput longum m. tricipitis brachii*)
 - short head of the biceps brachii m. (*caput breve m. bicipitis brachii*)
 - coracobrachialis m. (*m. coracobrachialis*)
 - pectoralis major m. (*m. pectoralis major*)
 - flexion (*flexio*) and extension (*extensio*) in the sagittal plane
 - flexor mm.:
 - coracobrachialis m. (*m. coracobrachialis*)
 - extensor mm.:
 - long head of the triceps brachii m. (*caput longum m. tricipitis brachii*)
 - external rotation (*rotatio externa*) and internal rotation (*rotatio interna*)
 - circumduction (*circumductio*)

Elbow joint (*articulatio cubiti*)

- Composed of 3 joints (*articulationes*) : 1 articular capsule (*capsula articularis*)
- Compound hinge joint (*art. composita*)
- Humeroradial joint (*art. humeroradialis*)
 - Articular surfaces:
 - Head: capitulum of the humerus (*capitulum humeri*)
 - Socket: articular fovea of the head of the radius (*fovea articularis capitis radii*)
- Humeroulnar joint (*art. humeroulnaris*)
 - Articular surfaces:
 - Head: trochlea of the humerus (*trochlea humeri*)

- Socket: trochlear notch (*incisura trochlearis*)
- Proximal radioulnar joint (*art. radioulnaris proximalis*)
 - Articular surfaces:
 - Head: articular circumference of the head of the radius (*circumferentia articularis capitis radii*)
 - Socket: radial notch of the ulna (*incisura radialis ulnae*) and cartilage on the annular ligament of the radius (*lig. anulare radii*)
- Articular capsule (*capsula articularis*):
 - on the radius (*radius*):
 - to the neck of the radius (*collum radii*)
 - on the ulna (*ulna*):
 - to the margins of the trochlear notch (*incisura trochlearis*) and radial notch (*incisura radialis*)
 - it runs so that the tips of the coronoid process (*processus coronoideus*) and olecranon (*olecranon*) are intracapsular
 - on the humerus (*humerus*):
 - anteriorly along the superior margin of the radial fossa (*fossa radialis*) and coronoid fossa (*fossa coronoidea*)
 - posteriorly below both epicondyles (*epicondylis*), along the superior margin of the olecranon fossa (*fossa olecrani*)
- Ligaments (*ligamenta*):
 - ulnar collateral lig. (*lig. collaterale ulnare*)
 - radial collateral lig. (*lig. collaterale radiale*)
 - annular ligament of the radius (*lig. anulare radii*)
 - quadrate lig. (*lig. quadratum*)
- Movements:
 - flexion (*flexio*) and extension (*extensio*)
 - flexor mm.:
 - biceps brachii m. (*m. biceps brachii*)
 - brachialis m. (*m. brachialis*)
 - brachioradialis m. (*m. brachioradialis*)
 - mm. of the superficial layer of the forearm
 - extensor mm.:
 - triceps brachii m. (*m. triceps brachii*)
 - anconeus m. (*m. anconeus*)
 - pronation (*pronatio*) and supination (*supinatio*)
 - pronator mm.:
 - pronator teres m. (*m. pronator teres*)
 - pronator quadratus m. (*m. pronator quadratus*)
 - supinator mm.:

- supinator m. (*m. supinator*)
- biceps brachii m. (*m. biceps brachii*)

Joints of the hand (*articulationes manus*)

- interphalangeal joints of the hand (*articulationes interphalangeae manus*)
 - distal interphalangeal joints (*articulationes interphalangeae distales*)
 - proximal interphalangeal joints (*articulationes interphalangeae proximales*)
 - interphalangeal joint of the thumb (*art.interphalangea pollicis*)
- metacarpophalangeal joints (*articulationes metacarpophalangeales*)
- carpometacarpal joints (*articulationes carpometacarpeae*)
- midcarpal joint (*art.mediocarpea*)
- radiocarpal joint (*art.radiocarpea*)

Sacroiliac joint (*articulatio sacroiliaca*)

- plane joint (*art.plana*)
- Articular surfaces:
 - auricular surface (*facies auricularis*) on the ilium and the sacrum
- Articular capsule (*capsula articularis*): to the margins of the articular surfaces, and on the ilium to the paraglenoid sulcus (*sulcus paraglenoidalis*)
- Ligaments (*ligamenta*):
 - ventral sacroiliac ligg. (*ligg. sacroiliaca ventralia/anteriora*)
 - dorsal sacroiliac ligg. (*ligg. sacroiliaca dorsalia/posteriora*)
 - interosseous sacroiliac ligg. (*ligg. sacroiliaca interossea*)
 - iliolumbar lig. (*lig. iliolumbale*)
- Movements:
 - slight tilting of the pelvis anteriorly and posteriorly relative to the sacrum
 - in old age, stiffening (*amphiarthrosis*) occurs

Hip joint (*articulatio coxae*)

- ball and socket joint / cotyloid joint (*art.cotylica*)
- Articular surfaces:
 - Head: articular surface of the head of the femur (*facies articularis capitis femoris*)
 - Socket: lunate surface (*facies lunata*) enlarged by the acetabular labrum (*labrum acetabulare*)
- Articular capsule (*capsula articularis*):
 - Fibrous layer (*stratum fibrosum*):
 - on the hip bone (*os coxae*): to the outer margin of the acetabular labrum (*labrum acetabulare*), part of this labrum forms the transverse acetabular

- ligament (*lig. transversum acetabuli*)
 - on the femur (*femur*): anteriorly to the lower half of the length of the neck, and posteriorly in 1/2 of the neck length
 - Synovial layer (*stratum synoviale*):
 - covers the proximal 1/2 of the length of the femoral neck and continues onto the inner surface of the fibrous capsule
- Ligaments (*ligamenta*):
 - capsular strengthening:
 - iliofemoral lig. (*lig. iliofemorale*)
 - pubofemoral lig. (*lig. pubofemoral*)
 - ischiofemoral lig. (*lig. ischiofemorale*)
 - zona orbicularis (*zona orbicularis*)
 - intra-articular:
 - lig. of the head of the femur (*lig. capitis femoris*)
- Movements:
 - in the sagittal plane:
 - flexion (*flexio*):
 - sartorius m. (*m. sartorius*)
 - rectus femoris m. (*m. rectus femoris*)
 - tensor fasciae latae m. (*m. tensor fasciae latae*)
 - extension (*extensio*):
 - long head of the biceps femoris m. (*caput longum m. bicipitis femoris*)
 - semitendinosus m. (*m. semitendinosus*)
 - semimembranosus m. (*m. semimembranosus*)
 - adductor magnus m. (*m. adductor magnus*)
 - gluteus maximus m. (*m. gluteus maximus*)
 - abduction (*abductio*):
 - gluteus maximus m. (*m. gluteus maximus*)
 - tensor fasciae latae m. (*m. tensor fasciae latae*)
 - piriformis m. (*m. piriformis*)
 - superior and inferior gemellus m. (*m. gemellus superior et inferior*)
 - obturator internus m. (*m. obturatorius internus*)
 - adduction (*adductio*):
 - medial group of thigh mm.
 - quadratus femoris m. (*m. quadratus femoris*)
 - obturator externus m. (*m. obturatorius externus*)
 - internal rotation (*rotatio interna*):
 - gracilis m. (*m. gracilis*)
 - external rotation (*rotatio externa*):
 - adductor mm. (*excluding gracilis*)

- gluteus medius m. (*m. gluteus medius*)
- gluteus minimus m. (*m. gluteus minimus*)
- sartorius m. (*m. sartorius*)

Knee joint (*articulatio genus*)

- modified hinge joint (*art. bicondylaris / ginglymus modificata*)
- Articular surfaces:
 - on the femur (*femur*):
 - articular surfaces of the medial and lateral condyles (*facies articulares condyli medialis et lateralis*)
 - patellar surface (*facies patellaris*)
 - on the patella (*patella*):
 - articular surface of the patella (*facies articularis patellae*)
 - on the tibia (*tibia*):
 - superior articular surface (*facies articularis superior*)
- Articular capsule (*capsula articularis*):
 - Fibrous membrane (*membrana fibrosa*):
 - on the femur (*femur*): anteriorly absent, replaced by the tendon of the quadriceps femoris m. (*tendo m. quadricipitis femoris*); laterally and medially below both epicondyles; posteriorly to the popliteal surface approx. 1 cm above the intercondylar line.
 - on the patella (*patella*): does not attach.
 - on the tibia (*tibia*): to the infraglenoid margin (*margo infraglenoidalis*) approx. 0.5 cm below the margins of the superior articular surfaces of the condyles.
 - Synovial membrane (*membrana synovialis*):
 - on the femur (*femur*): anteriorly to the suprapatellar fossa (*fossa suprapatellaris*); laterally, medially and posteriorly along the margins of the articular surfaces of both condyles.
 - on the patella (*patella*): to the margin of the articular surface of the patella.
 - on the tibia (*tibia*): to the margins of the superior articular surfaces of both condyles separately.
- Additional structures:
 - medial and lateral menisci (*meniscus medialis et lateralis*)
 - infrapatellar fat pad (*corpus adiposum infrapatellare*)
- Ligaments (*ligamenta*):
 - capsular strengthening (*extracapsular*):
 - patellar lig. (*lig. patellae*)
 - medial patellar retinaculum (*retinaculum patellae mediale*)

- lateral patellar retinaculum (*retinaculum patellae laterale*)
- tibial collateral lig. (*lig. collaterale tibiale*)
- fibular collateral lig. (*lig. collaterale fibulare*)
- oblique popliteal lig. (*lig. popliteum obliquum*)
- arcuate popliteal lig. (*lig. popliteum arcuatum*)
- transverse genual lig. (*lig. transversum genus*)
- intra-articular:
 - anterior cruciate lig. (*lig. cruciatum anterius*)
 - posterior cruciate lig. (*lig. cruciatum posterius*)
 - meniscofemoral ligg. (*ligg. meniscofemoralia*)
- Movements:
 - flexion (*flexio*):
 - gastrocnemius m. (*m. gastrocnemius*)
 - posterior group of the thigh
 - sartorius m. (*m. sartorius*)
 - tensor fasciae latae m. (*m. tensor fasciae latae*) (deepens flexion)
 - gracilis m. (*m. gracilis*)
 - popliteus m. (*m. popliteus*)
 - plantaris m. (*m. plantaris*)
 - extension (*extensio*):
 - quadriceps femoris m. (*m. quadriceps femoris*)
 - sartorius m. (*m. sartorius*) (stabilizes extension)
 - external and internal rotation (*rotatio externa et interna*):
 - internal rotation:
 - medial head of the gastrocnemius m. (*caput mediale m. gastrocnemii*)
 - semitendinosus m. (*m. semitendinosus*) and semimembranosus m. (*m. semimembranosus*)
 - plantaris m. (*m. plantaris*)
 - popliteus m. (*m. popliteus*)
 - external rotation:
 - lateral head of the gastrocnemius m. (*caput laterale m. gastrocnemii*)
 - short head of the biceps femoris m. (*caput breve m. bicipitis femoris*)

Ankle joints

- **Talocrural joint (ankle joint) (*articulatio talocruralis*)**
 - Movements:
 - plantar flexion (*flexio plantaris*):

- tibialis posterior m. (*m. tibialis posterior*)
- flexor hallucis longus m. (*m. flexor hallucis longus*) and flexor digitorum longus m. (*m. flexor digitorum longus*)
- peroneus/fibularis brevis m. (*m. peroneus/fibularis brevis*)
- peroneus/fibularis longus m. (*m. peroneus/fibularis longus*)
- triceps surae m. (*m. triceps surae*)
- plantaris m. (*m. plantaris*)
- dorsal flexion (*flexio dorsalis*):
 - tibialis anterior m. (*m. tibialis anterior*)
 - extensor digitorum longus m. (*m. extensor digitorum longus*) and extensor hallucis longus m. (*m. extensor hallucis longus*)
 - anterior group of the leg
- **Inferior ankle joint (*articulatio talocalcaneonavicularis et subtalaris*)**
 - (*talocalcaneonavicular joint and subtalar joint*)
 - Movements:
 - supination (*supinatio*) - raising the medial margin of the foot:
 - tibialis anterior and posterior mm. (*mm. tibialis anterior et posterior*)
 - flexor hallucis longus m. (*m. flexor hallucis longus*)
 - pronation (*pronatio*) - raising the lateral margin:
 - peroneus/fibularis longus m. (*m. peroneus/fibularis longus*)
 - peroneus/fibularis brevis m. (*m. peroneus/fibularis brevis*)

Joints of the foot (*articulationes pedis*)

- interphalangeal joint of the great toe (*art.interphalangea hallucis*)
- metatarsophalangeal joint (*art.metatarsophalangealis*)
- tarsometatarsal joint (Lisfranc's joint) (*art.tarsometatarsea*)
- transverse tarsal joint (Chopart's joint) (*art. tarsi transversa*)

Arches of the foot

- **Longitudinal arch of the foot (*arcus pedis longitudinalis*)**
 - Formed by the talus resting on the calcaneus, and through it, the trochlea of the talus, the navicular bone, and up to the I-V metatarsal bones.
 - Maintenance of the arch:
 - long plantar lig. (*lig. plantare longum*)
 - other plantar ligg. with a longitudinal course
 - quadratus plantae m. (*m. quadratus plantae*)
 - flexor digitorum brevis m. (*m. flexor digitorum brevis*)
 - flexor digitorum longus m. (*m. flexor digitorum longus*)
 - flexor hallucis longus m. (*m. flexor hallucis longus*)

- tibialis posterior m. (*m. tibialis posterior*)
- plantar aponeurosis (*aponeurosis plantaris*)
- **Transverse arch of the foot (*arcus pedis transversus*)**
 - Formed by the convex arrangement of the cuneiform bones.
 - Maintenance of the arch:
 - plantar ligg. with a transverse course
 - peroneus/fibularis longus m. (*m. peroneus/fibularis longus*)
 - transverse head of the adductor hallucis m. (*caput transversum m. adductoris hallucis*)

Połączenia kręgosłupa (*juncturae columnae vertebralis*)

- Stawy międzykręgowe (*articulationes zygapophysiales*)
 - 23 pary (C2-C3 pierwszy, L5-S1 ostatni)
 - Powierzchnie stawowe: na wyrostkach stawowych górnych i dolnych (*processus articulares superiores et inferiores*)
- Chrząstkozrosty (*synchondroses*)
 - 23 krążki międzykręgowe (*disci intervertebrales*)
- Więzadła (*ligamenta*)
 - długie:
 - w. podłużne przednie i tylne (*lig. longitudinale anterius et posterius*)
 - w. karkowe (*lig. nuchae*)
 - w. nadkoleczyste (*lig. supraspinale*)
 - krótkie:
 - ww. międzykoleczyste (*ligg. interspinalia*)
 - ww. żółte (*ligg. flava*)
 - ww. międzyprzeczne (*ligg. intertransversaria*)
- Ruchy:
 - zgięcie do przodu (*flexio*) i do tyłu/prostowanie (*extensio*)
 - zgięcie do boku (*lateroflexio*)
 - rotacja (*rotatio*)
 - obwodzenie (*circumductio*)
- Krzywizny kręgosłupa:
 - Noworodek rodzi się z kifozy: piersiową (*kyphosis thoracica*) i krzyżowo-ogonową (*kyphosis sacrococcygea*).
 - Lordozy kształtują się po urodzeniu:
 - lordoza szyjna (*lordosis cervicis*) – koniec 3. miesiąca (unoszenie głowy)
 - lordoza lędźwiowa (*lordosis lumbalis*) – ok. 9. miesiąca (wstawanie i chodzenie)
 - Ostateczne kształtowanie krzywizn następuje w okresie dojrzewania płciowego.
- Kąt Fergusona (kąt pochylenia miednicy - *inclinatio pelvis*)
 - kąt pomiędzy płaszczyzną wchodu miednicy a płaszczyzną poziomą
 - wartość: 55-65° (u mężczyzn ok. 60°)

Połączenia żeber (*juncturae costarum*)

- Połączenia żeber z mostkiem (*juncturae costarum cum sterno*)
 - I żebro (*costa I*) łączy się za pomocą chrząstkozrostu (*synchondrosis*).
 - Żebra od II do VII łączą się za pomocą stawów mostkowo-żebrowych (*articulationes sternocostales*).
 - Więzadła (*ligamenta*):

- ww. mostkowo-żebrowe przednie i tylne (*ligg. sternocostalia anteriora et posteriora*)
- ww. żebrowo-mieczykowate (*ligg. costoxiphoidea*)
- Połączenia żeber z kręgosłupem (*juncturae costarum cum columna vertebrali*)
 - Stawy głowy żebra (*articulationes capitis costae*)
 - występują w żebrach od I do X
 - Powierzchnie stawowe:
 - Główka: powierzchnia stawowa głowy żebra (*facies articularis capitis costae*)
 - dla żeber I, XI, XII – pojedyncza powierzchnia
 - dla żeber II-X – powierzchnia górna i dolna
 - Panewka:
 - dla żeber I, XI, XII – dołek żebrowy (*fovea costalis*)
 - dla żeber II-X – dołek żebrowy górny i dolny (*fovea costalis superior et inferior*)
 - Więzadła (*ligamenta*):
 - w. promieniste głowy żebra (*lig. capitis costae radiatum*)
 - w. śródstawowe głowy żebra (*lig. capitis costae intraarticulare*) (dla żeber II-XI)
 - Stawy żebrowo-poprzeczne (*articulationes costotransversariae*)
 - występują w żebrach od I do X
 - Powierzchnie stawowe:
 - Główka: powierzchnia stawowa guzka żebra (*facies articularis tuberculi costae*)
 - Panewka: dołek żebrowy wyrostka poprzecznego (*fovea costalis processus transversi*)

Staw ramienny (*articulatio humeri*)

- Staw kulisty wolny (*art. sphaeroidea*)
- Powierzchnie stawowe
 - Panewka: wydrążenie stawowe (*cavitas glenoidalis*) i obrąbek stawowy (*labrum glenoidale*)
 - Główka: powierzchnia stawowa głowy k. ramiennej (*facies articularis capitis humeri*)
- Torebka stawowa (*capsula articularis*):
 - na łopatkce (*scapula*) - do brzegu obrąbka stawowego (*labrum glenoidale*) w części górnej na podstawę wyrostka kruczego (*processus coracoideus*) obejmując guzek nadpanewkowy (*tuberculum supraglenoidale*)
 - na głowie k. ramiennej (*caput humeri*) - do szyjki anatomicznej (*collum anatomicum*) z wyjątkiem bruzdy międzyguzkowej (*sulcus intertubercularis*)
- Więzadła (*ligamenta*):

- czynne: ścięgna mm. otaczających staw ramienny (*art. humeri*)
- bierne:
 - w. kruczo-ramienne (*lig. coracohumerale*)
 - ww. obrąbkowo-ramienne (*ligg. glenohumeralia*)
- Staw ramienny (*art. humeri*) od góry otacza sklepienie stawu ramiennego (*fornix humeri*):
 - w. kruczo-barkowe (*lig. coracoacromiale*)
 - wyrostek kruczy (*processus coracoideus*) i wyrostek barkowy (*acromion*)
- Ruchy:
 - odwodzenie (*abductio*) i przywodzenie (*adductio*) w płaszczyźnie czołowej
 - mm. odwodzące:
 - głowa długa m. dwugłowego ramienia (*caput longum m. bicipitis brachii*)
 - m. naramienny (*m. deltoideus*)
 - m. nadgrzebieniowy (*m. supraspinatus*)
 - mm. przywodzące:
 - głowa długa m. trójgłowego ramienia (*caput longum m. tricipitis brachii*)
 - głowa krótka m. dwugłowego ramienia (*caput breve m. bicipitis brachii*)
 - m. kruczo-ramienny (*m. coracobrachialis*)
 - m. piersiowy większy (*m. pectoralis major*)
 - zgięcie (*flexio*) i prostowanie (*extensio*) w płaszczyźnie strzałkowej
 - mm. zginające:
 - m. kruczo-ramienny (*m. coracobrachialis*)
 - mm. prostujące:
 - głowa długa m. trójgłowego ramienia (*caput longum m. tricipitis brachii*)
 - rotacja zewnętrzna (*rotatio externa*) i rotacja wewnętrzna (*rotatio interna*)
 - obwodzenie (*circumductio*)

Staw łokciowy (*articulatio cubiti*)

- z 3 stawów (*articulationes*) : 1 torebka stawowa (*capsula articularis*)
- staw zawiasowy złożony (*art. composita*)
- staw ramiennie-promieniowy (*art. humeroradialis*)
 - Powierzchnie stawowe:
 - Główka: główka k. ramiennej (*capitulum humeri*)
 - Panewka: dołek głowy k. promieniowej (*fovea articularis capitis radii*)
- staw ramiennie-łokciowy (*art. humeroulnaris*)
 - Powierzchnie stawowe:
 - Główka: bloczek k. ramiennej (*trochlea humeri*)
 - Panewka: wcięcie bloczkowe (*incisura trochlearis*)
- staw promieniowo-łokciowy bliższy (*art. radioulnaris proximalis*)
 - Powierzchnie stawowe:

- Główna: obwód stawowy głowy k. promieniowej (*circumferentia articularis capitis radii*)
- Panewka: wcięcie promieniowe k. łokciowej (*incisura radialis ulnae*) i chrząstka na więzadle obrączkowatym k. promieniowej (*lig. anulare radii*)
- Torebka stawowa (*capsula articularis*):
 - na k. promieniowej (*radius*):
 - do szyjki k. promieniowej (*collum radii*)
 - na k. łokciowej (*ulna*):
 - do brzegów wcięcia bloczkowego (*incisura trochlearis*) i wcięcia promieniowego (*incisura radialis*)
 - biegnie tak, że szczyt wyrostka dziobiastego (*processus coronoideus*) i łokciowego (*olecranon*) są wewnątrz torebki
 - na k. ramiennej (*humerus*):
 - z przodu wzdłuż górnego brzegu dołu promieniowego (*fossa radialis*) i dołu dziobiastego (*fossa coronoidea*)
 - z tyłu poniżej obu nadkłykci (*epicondyli*), wzdłuż górnego brzegu dołu wyrostka łokciowego (*fossa olecrani*)
- Więzadła (*ligamenta*):
 - w. poboczne łokciowe (*lig. collaterale ulnare*)
 - w. poboczne promieniowe (*lig. collaterale radiale*)
 - w. obrączkowate k. promieniowej (*lig. anulare radii*)
 - w. czworokątne (*lig. quadratum*)
- Ruchy:
 - zgięcie (*flexio*) i prostowanie (*extensio*)
 - mm. zginające:
 - m. dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*)
 - m. ramienny (*m. brachialis*)
 - m. ramiennie-promieniowy (*m. brachioradialis*)
 - mm. warstwy powierzchownej przedramienia
 - mm. prostujące:
 - m. trójgłowy ramienia (*m. triceps brachii*)
 - m. łokciowy (*m. anconeus*)
 - nawracanie (*pronatio*) i odwracanie (*supinatio*)
 - mm. nawracające:
 - m. nawrotny obły (*m. pronator teres*)
 - m. nawrotny czworoboczny (*m. pronator quadratus*)
 - mm. odwracające:
 - m. odwracacz (*m. supinator*)
 - m. dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*)

Stawy ręki (*articulationes manus*)

- stawy międzypaliczkowe ręki (*articulationes interphalangeae manus*)
 - stawy międzypaliczkowe dalsze (*articulationes interphalangeae distales*)
 - stawy międzypaliczkowe bliższe (*articulationes interphalangeae proximales*)
 - staw międzypaliczkowy kciuka (*art. interphalangea pollicis*)
- stawy śródrečno-paliczkowe (*articulationes metacarpophalangeales*)
- stawy nadgarstkowo-śródręczne (*articulationes carpometacarpeae*)
- staw śródnadgarstkowy (*art. mediocarpea*)
- staw promieniowo-nadgarstkowy (*art. radiocarpea*)

Staw krzyżowo-biodrowy (*articulatio sacroiliaca*)

- staw płaski (*art. plana*)
- Powierzchnie stawowe:
 - powierzchnia uchowata (*facies auricularis*) na k. biodrowej i k. krzyżowej
- Torebka stawowa (*capsula articularis*): do brzegów powierzchni stawowych, a na k. biodrowej do bruzdy okołostawowej (*sulcus paraglenoidalis*)
- Więzadła (*ligamenta*):
 - ww. krzyżowo-biodrowe brzuszne (*ligg. sacroiliaca ventralia/anteriora*)
 - ww. krzyżowo-biodrowe grzbietowe (*ligg. sacroiliaca dorsalia/posteriora*)
 - ww. krzyżowo-biodrowe międzykostne (*ligg. sacroiliaca interossea*)
 - w. biodrowo-lędźwiowe (*lig. iliolumbale*)
- Ruchy:
 - nieznaczne pochylanie miednicy do przodu i tyłu względem k. krzyżowej
 - w starszym wieku dochodzi do zeszywnienia (*amphiarthrosis*)

Staw biodrowy (*articulatio coxae*)

- staw kulisty panewkowy (*art. cotylica*)
- Powierzchnie stawowe:
 - Główna: powierzchnia stawowa głowy k. udowej (*facies articularis capitis femoris*)
 - Panewka: powierzchnia księżycowata (*facies lunata*) powiększona przez obrąbek panewkowy (*labrum acetabulare*)
- Torebka stawowa (*capsula articularis*):
 - Warstwa włóknista (*stratum fibrosum*):
 - na k. miedniczej (*os coxae*): do brzegu zewnętrznego obrąbka panewkowego (*labrum acetabulare*), część tego obrąbka tworzy więzadło poprzeczne panewki (*lig. transversum acetabuli*)
 - na k. udowej (*femur*): z przodu do dolnej połowy długości szyjki, a z tyłu w 1/2 długości szyjki

- Warstwa maziowa (*stratum synoviale*):
 - pokrywa bliższą 1/2 długości szyjki k. udowej i przechodzi na powierzchnię wewnętrzną torebki włóknistej
- Wiązadła (*ligamenta*):
 - wzmacniające torebkę:
 - w. biodrowo-udowe (*lig. iliofemorale*)
 - w. łonowo-udowe (*lig. pubofemorale*)
 - w. kulszowo-udowe (*lig. ischiofemorale*)
 - warstwa okrężna (*zona orbicularis*)
 - wewnątrzstawowe:
 - w. głowy k. udowej (*lig. capitis femoris*)
- Ruchy:
 - w płaszczyźnie strzałkowej:
 - zgięcie (*flexio*):
 - m. krawiecki (*m. sartorius*)
 - m. prosty uda (*m. rectus femoris*)
 - m. naprężacz powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*)
 - prostowanie (*extensio*):
 - głowa długa m. dwugłowego uda (*caput longum m. bicipitis femoris*)
 - m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*)
 - m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*)
 - m. przywodziciel wielki (*m. adductor magnus*)
 - m. pośladkowy wielki (*m. gluteus maximus*)
 - odwodzenie (*abductio*):
 - m. pośladkowy wielki (*m. gluteus maximus*)
 - m. naprężacz powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*)
 - m. gruszkowaty (*m. piriformis*)
 - m. bliźniaczy górny i dolny (*m. gemellus superior et inferior*)
 - m. zasłaniacz wewnętrzny (*m. obturatorius internus*)
 - przywodzenie (*adductio*):
 - grupa przyśrodkowa mm. uda
 - m. czworoboczny uda (*m. quadratus femoris*)
 - m. zasłaniacz zewnętrzny (*m. obturatorius externus*)
 - rotacja do wewnątrz (*rotatio interna*):
 - m. smukły (*m. gracilis*)
 - rotacja na zewnątrz (*rotatio externa*):
 - mm. przywodziciele (*bez m. smukłego*)
 - m. pośladkowy średni (*m. gluteus medius*)
 - m. pośladkowy mały (*m. gluteus minimus*)

- m. krawiecki (*m. sartorius*)

Staw kolanowy (*articulatio genus*)

- staw zawiasowy zmodyfikowany (*art. bicondylaris / ginglymus modificata*)
- Powierzchnie stawowe:
 - na k. udowej (*femur*):
 - powierzchnie stawowe kłykcia przyśrodkowego i bocznego (*facies articulares condyli medialis et lateralis*)
 - powierzchnia rzepkowa (*facies patellaris*)
 - na rzepce (*patella*):
 - powierzchnia stawowa rzepki (*facies articularis patellae*)
 - na k. piszczelowej (*tibia*):
 - powierzchnia stawowa górna (*facies articularis superior*)
- Torebka stawowa (*capsula articularis*):
 - Błona włóknista (*membrana fibrosa*):
 - na k. udowej (*femur*): z przodu brak, zastąpiona przez ścięgno m. czworogłowego uda (*tendo m. quadricipitis femoris*); z boku i przyśrodkowo poniżej obu nadkłykci; z tyłu do powierzchni podkolanowej ok. 1 cm powyżej kresy międzykłykciowej.
 - na rzepce (*patella*): nie przyczepia się.
 - na k. piszczelowej (*tibia*): do brzegu podpanewkowego (*margo infraglenoidalis*) ok. 0,5 cm poniżej brzegów powierzchni stawowych górnych kłykci.
 - Błona maziowa (*membrana synovialis*):
 - na k. udowej (*femur*): z przodu do dołu nadrzepkowego (*fossa suprapatellaris*); z boku, przyśrodkowo i z tyłu wzdłuż brzegów powierzchni stawowych obu kłykci.
 - na rzepce (*patella*): do brzegu powierzchni stawowej rzepki.
 - na k. piszczelowej (*tibia*): do brzegów powierzchni stawowych górnych obu kłykci oddzielnie.
- Twory dodatkowe:
 - łąkotki przyśrodkowa i boczna (*meniscus medialis et lateralis*)
 - ciało tłuszczowe podrzepkowe (*corpus adiposum infrapatellare*)
- Więzadła (*ligamenta*):
 - wzmacniające torebkę (zewnątrzstawowe)*:
 - w. rzepki (*lig. patellae*)
 - troczek przyśrodkowy rzepki (*retinaculum patellae mediale*)
 - troczek boczny rzepki (*retinaculum patellae laterale*)
 - w. poboczne piszczelowe (*lig. collaterale tibiale*)
 - w. poboczne strzałkowe (*lig. collaterale fibulare*)

- w. podkolanowe skośne (*lig. popliteum obliquum*)
- w. podkolanowe łukowate (*lig. popliteum arcuatum*)
- w. poprzeczne kolana (*lig. transversum genus*)
- wewnątrzstawowe:
 - w. krzyżowe przednie (*lig. cruciatum anterius*)
 - w. krzyżowe tylne (*lig. cruciatum posterius*)
 - ww. łąkotkowo-udowe (*ligg. meniscofemoralia*)
- Ruchy:
 - zgięcie (*flexio*):
 - m. brzuchaty łydki (*m. gastrocnemius*)
 - grupa tylna uda
 - m. krawiecki (*m. sartorius*)
 - m. naprężacz powięzi szerokiej (*m. tensor fasciae latae*) (pogłębia zgięcie)
 - m. smukły (*m. gracilis*)
 - m. podkolanowy (*m. popliteus*)
 - m. podeszwowy (*m. plantaris*)
 - prostowanie (*extensio*):
 - m. czworogłowy uda (*m. quadriceps femoris*)
 - m. krawiecki (*m. sartorius*) (stabilizuje wyprost)
 - rotacja na zewnątrz i do wewnątrz (*rotatio externa et interna*):
 - rotacja do wewnątrz:
 - głowa przyśrodkowa m. brzuchatego łydki (*caput mediale m. gastrocnemii*)
 - m. półścięgnisty (*m. semitendinosus*) i m. półbłoniasty (*m. semimembranosus*)
 - m. podeszwowy (*m. plantaris*)
 - m. podkolanowy (*m. popliteus*)
 - rotacja na zewnątrz:
 - głowa boczna m. brzuchatego łydki (*caput laterale m. gastrocnemii*)
 - głowa krótka m. dwugłowego uda (*caput breve m. bicipitis femoris*)

Stawy skokowe

- Staw skokowy górny (staw skokowo-goleniowy) (*art. talocruralis*)
 - Ruchy:
 - zgięcie podeszwowe (*flexio plantaris*):
 - m. piszczelowy tylny (*m. tibialis posterior*)
 - m. zginacz długi palucha (*m. flexor hallucis longus*) i m. zginacz długi palców (*m. flexor digitorum longus*)
 - m. strzałkowy krótki (*m. peroneus/fibularis brevis*)
 - m. strzałkowy długi (*m. peroneus/fibularis longus*)

- m. trójgłowy łydki (*m. triceps surae*)
- m. podeszwowy (*m. plantaris*)
- zgięcie grzbietowe (*flexio dorsalis*):
 - m. piszczelowy przedni (*m. tibialis anterior*)
 - m. prostownik długi palców (*m. extensor digitorum longus*) i m. prostownik długi palucha (*m. extensor hallucis longus*)
 - grupa przednia podudzia
- Staw skokowy dolny (*art. talocalcaneonavicularis et subtalaris*)
 - (staw skokowo-piętowo-łódkowaty i staw skokowo-piętowy)
 - Ruchy:
 - odwracanie (*supinatio*) - unoszenie brzegu przyśrodkowego stopy:
 - m. piszczelowy przedni i tylny (*m. tibialis anterior et posterior*)
 - m. zginacz długi palucha (*m. flexor hallucis longus*)
 - nawracanie (*pronatio*) - unoszenie brzegu bocznego:
 - m. strzałkowy długi (*m. peroneus/fibularis longus*)
 - m. strzałkowy krótki (*m. peroneus/fibularis brevis*)

Stawy stopy (*articulationes pedis*)

- staw międzypaliczkowy palucha (*art. interphalangea hallucis*)
- staw śródstopno-paliczkowy (*art. metatarsophalangealis*)
- staw stępowo-śródstopny (staw Lisfranca) (*art. tarsometatarsae*)
- staw poprzeczny stępu (staw Choparta) (*art. tarsi transversa*)

Sklepienia stopy

- Sklepienie podłużne stopy (*arcus pedis longitudinalis*)
 - Utworzone przez oparcie k. skokowej na k. piętowej, a za jej pośrednictwem przez bloczek k. skokowej, k. łódkowatą, do góry I-V kk. śródstopia.
 - Utrzymywanie sklepienia:
 - w. podeszwowe długie (*lig. plantare longum*)
 - inne ww. podeszwowe o przebiegu podłużnym
 - m. czworoboczny podeszwy (*m. quadratus plantae*)
 - m. zginacz krótki palców (*m. flexor digitorum brevis*)
 - m. zginacz długi palców (*m. flexor digitorum longus*)
 - m. zginacz długi palucha (*m. flexor hallucis longus*)
 - m. piszczelowy tylny (*m. tibialis posterior*)
 - rozciągnio podeszwowe (*aponeurosis plantaris*)
- Sklepienie poprzeczne stopy (*arcus pedis transversus*)

- Utworzone przez wypukły układ kk. klinowatych.
- Utrzymywanie sklepienia:
 - ww. podeszwowe o przebiegu poprzecznym
 - m. strzałkowy długi (*m. peroneus/fibularis longus*)
 - głowa poprzeczna m. przywodziciela palucha (*caput transversum m. adductoris hallucis*)

References (updated) / Piśmienictwo (uaktualnione)

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Tom I: Układ kostny, połączenia kości, układ mięśniowy. Wyd. XIII . Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2022.
2. Federative International Programme on Anatomical Terminology. Terminologia Anatomica: International Anatomical Terminology. 2nd ed. FIPAT; 2019.
3. Netter FH. Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach. 8th ed. Elsevier; 2022.
4. Standring S, editor. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 42nd ed. Elsevier; 2020.